

Análisis de decisiones judiciales y protocolo de investigación: límites al subjetivismo en la investigación empírica sobre el control de convencionalidad

Analysis of judicial decisions and research protocol: limits on subjectivity in empirical research on conventionality control

Thiago Oliveira Moreira¹

Fábio Luiz de Oliveira Bezerra²

Brenda Almerinda Araújo Miranda³

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumen: La estructuración de criterios metodológicos para analizar decisiones judiciales en materia de control de convencionalidad suele generar resultados divergentes, debido a la falta de consenso sobre lo que constituye un ejercicio efectivo. Esta laguna incrementa el subjetivismo del investigador y afecta la fiabilidad de los datos empíricos. Se plantea entonces: ¿en qué medida la ausencia de un protocolo para el análisis de las decisiones judiciales sobre el control de convencionalidad compromete la fiabilidad de los datos? El objetivo es analizar los límites del subjetivismo y demostrar cómo la codificación de parámetros en un protocolo

¹ Doctor y Magíster en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Magíster en Derecho por la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Coímbra (FDUC). Profesor de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UFRN. Líder del grupo de investigación Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (CNPq). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8030681636075210>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. E-mail: thiago.moreira@ufrn.br.

² Doctor en Derecho por la Universidad de Coímbra. Profesor adjunto del Programa de Derecho de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Profesor del Programa de Posgrado en Derecho de la UFRN. Investigador del Observatório de Direito Internacional da UFRN (OBDI/CNPq), coordinador de la línea de investigación en Derecho Internacional y Derechos Sociales. Juez Federal. Director del Foro de la Justicia Federal en RN. Miembro Suplente del Tribunal Regional Electoral (TRE/RN). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4850326871996552>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7754-9881>. Endereço eletrônico: fabio.bezerra@ufrn.br.

³ Estudiante de maestría en Derecho en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Licenciada en Derecho por la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Posgraduada en Derecho de la Seguridad Social por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Investigadora del Observatório de Direito Internacional da UFRN (OBDI/CNPq) y miembro del grupo de investigación Direito Internacional dos Direitos Humanos e as Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (CNPq). Advogada. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3125564895131267>. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0576-5538>. Endereço eletrônico: brendaalmerinda.adv@gmail.com.

reduce resultados arbitrarios. Se busca: (i) identificar retos metodológicos; (ii) evaluar posibilidades y límites de un protocolo; y (iii) presentar un modelo propio. La metodología es cualitativa, descriptiva, con revisión bibliográfica y elaboración de un protocolo de codificación. Se concluye que, aunque no elimina la interpretación, el protocolo reduce el subjetivismo y refuerza la consistencia empírica.

Palabras clave: Investigación empírica. Método de análisis de decisiones. Protocolo de investigación. Control de convencionalidad. Jurimetría.

Abstract: The structuring of methodological criteria for analyzing judicial decisions concerning the exercise of conventionality control often yields divergent results due to the lack of consensus on what constitutes an effective exercise. This gap increases researcher subjectivity and affects the reliability of empirical data. The study thus asks: to what extent does the absence of a protocol for analyzing judicial decisions on conventionality control compromise data reliability? The objective is to examine the limits of subjectivity and to demonstrate how the coding of parameters within a structured protocol reduces arbitrary outcomes. It aims to: (i) identify key methodological challenges; (ii) assess the possibilities and limitations of developing a protocol; and (iii) present an original model. The methodology is qualitative and descriptive, based on a literature review and the development of a coding protocol. The study concludes that, although it does not eliminate interpretation, a protocol reduces subjectivity and strengthens empirical consistency.

Keywords: Empirical research. Decision analysis method. Research protocol. Conventionality control. Jurimetrics.

1. Introducción

Las resoluciones judiciales constituyen una rica fuente de información sobre el funcionamiento práctico del Derecho. A partir de su contenido, es posible extraer desde datos más inmediatos, como los tiempos de respuesta y la frecuencia con que se recurre a los tribunales para determinadas cuestiones, hasta información más sofisticada, como el grado de incorporación de las instituciones jurídicas en el proceso de toma de decisiones o incluso las variaciones interpretativas observadas entre distintos órganos jurisdiccionales. No es casualidad que, en las últimas décadas, la ciencia jurídica haya recurrido cada vez más al análisis de la jurisprudencia, abriendo un campo fértil de investigación sobre cómo decide y opera el Poder Judicial.

Sin embargo, esta ingente cantidad de datos relevantes para la toma de decisiones plantea un desafío a la medida. Si bien, por un lado, amplía las posibilidades analíticas, por otro exige al investigador que defina criterios claros de extracción, organización e interpretación, so pena de comprometer la fiabilidad y la validez de los resultados empíricos. Esto se debe a que, a pesar de la expansión de las técnicas empíricas en la investigación jurídica, persiste una heterogeneidad significativa en los protocolos de investigación, sobre todo en cuanto a los criterios analíticos, la codificación de datos y la parametrización conceptual de los fenómenos estudiados. Esta falta de uniformidad debilita la comparabilidad

entre investigaciones y amplía el margen de subjetivismo, problema aún más delicado cuando se trata de categorías jurídicas abiertas y dependientes de elecciones interpretativas.

Este dilema queda patente en los estudios dedicados al análisis del control de convencionalidad a través de las resoluciones judiciales, debido a la falta de consenso sobre los parámetros empleados para identificar lo que puede considerarse un ejercicio efectivo del control, lo que deja margen para la subjetividad del investigador y repercute directamente en la consistencia científica de los datos obtenidos.

La problemática se acentúa en el ámbito del análisis de las decisiones judiciales sobre el control de convencionalidad. Se trata de un instituto cuya aplicación no se limita a la mera mención de tratados o a la jurisprudencia internacional, sino que exige un examen efectivo de la compatibilidad entre las normas internas y los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. La ausencia de criterios metodológicos claros para identificar este ejercicio, especialmente cuando es implícito, produce resultados empíricos dispares, incluso ante un mismo universo decisorio, lo que evidencia un importante déficit metodológico en la literatura especializada.

Ante este panorama, el presente estudio se propone responder a la siguiente pregunta: ¿De qué manera la adopción de un protocolo de investigación estructurado puede contribuir a reducir el subjetivismo en el análisis empírico de las decisiones judiciales en materia de control de convencionalidad, sin eliminar la dimensión interpretativa propia del Derecho? Esta pregunta orienta toda la investigación desarrollada a lo largo del trabajo.

El objetivo general del estudio consiste en proponer un protocolo metodológico específico para el análisis empírico de las decisiones judiciales sobre el control de convencionalidad, orientado a la explicación de los criterios, las etapas y los parámetros de clasificación. Este propósito se desarrolla en tres objetivos específicos: (i) comprender cómo se estructura la Metodología de Análisis de Decisiones (MAD), como protocolo de investigación, con enfoque en la codificación de parámetros; (ii) examinar las posibilidades y los límites del uso de protocolos de investigación en el análisis empírico de resoluciones judiciales; y (iii) presentar un ejemplo autoral de elaboración de un protocolo de investigación destinado a la clasificación del ejercicio del control de convencionalidad.

La relevancia del estudio se basa, sobre todo, en la necesidad de enriquecer el debate metodológico y mejorar la fiabilidad de las investigaciones empíricas sobre el control de la convencionalidad, así como de aportar elementos para la producción de datos más fiables y comparables sobre el tema. Para ello, se parte de la hipótesis de que la creación previa de protocolos de investigación, con criterios explícitos y parámetros codificados, no elimina la dimensión interpretativa inherente al análisis jurídico, sino que constituye un instrumento relevante para mitigar el subjetivismo excesivo del investigador, reduciendo los sesgos y fortaleciendo la solidez metodológica de los estudios empíricos.

En cuanto a la metodología, el estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, basándose en una revisión bibliográfica sobre el análisis de decisiones judiciales, junto con la elaboración y el examen crítico de un protocolo de investigación autoral para la clasificación del control de convencionalidad. Para ello, el estudio se estructura, además de esta introducción, en tres secciones principales: la primera dedicada a la estructura de la Metodología de Análisis de Decisiones (MAD), como protocolo de investigación; la segunda centrada en el análisis de sus potencialidades y límites en el contexto de la investigación empírica y jurimétrica; y la tercera destinada a la presentación del protocolo de investigación propuesto, culminando con las consideraciones finales.

2. La Metodología de Análisis de Decisiones judiciales (MAD) y la codificación de parámetros en la investigación empírica

En la actualidad, la investigación empírica ha ido ganando terreno en el ámbito jurídico, lo que supone un cambio significativo respecto a una tradición históricamente marcada por los estudios dogmáticos y de revisión teórica. En este nuevo panorama, el Derecho entra en diálogo con otras áreas del conocimiento que antes se consideraban distantes, como la estadística, lo que permite el desarrollo de enfoques innovadores, como la jurimetría. Es en este contexto de ampliación metodológica donde el análisis empírico de las decisiones judiciales se afirma como herramienta en la ciencia jurídica, sobre todo cuando se busca comprender cómo se aplican concretamente determinados institutos en la práctica jurisdiccional.

En este contexto, el análisis de la jurisprudencia, tal como lo definen Freitas Filho y Lima, consiste en la colección sistemática de resoluciones de uno o más órganos jurisdiccionales sobre un problema jurídico específico, con el fin de identificar patrones decisorios y delinear el llamado “estado del arte” de la materia examinada. De este modo, se busca identificar posibles posiciones adoptadas por los jueces, así como eventuales inclinaciones en relación con soluciones que, aunque viables, no fueron efectivamente elegidas por los jueces⁴.

Sin embargo, como señalan Palma, Feferbaum y Pinheiro, la investigación académica sobre la jurisprudencia no debe confundirse con el uso estratégico de los precedentes, tal como ocurre en la práctica forense. Mientras que esta última se orienta por la selección de casos paradigmáticos que refuercen una tesis previamente defendida, aquella exige un enfoque metodológico capaz de revelar convergencias, divergencias, incoherencias e incluso posibles lagunas en la comprensión de un determinado instituto jurídico⁵. Así, el análisis empírico de las decisiones judiciales presupone criterios explícitos de selección, organización y examen de las sentencias, so pena de comprometer la validez científica del estudio.

Es precisamente en este punto donde se pone de manifiesto la importancia del método en el análisis de las decisiones judiciales. Esto se debe a que la investigación empírica en jurisprudencia no se sostiene sin una definición clara del camino metodológico a seguir, ya que la elección de la muestra, la delimitación de la pregunta de investigación, la delimitación temática e institucional, así como la explicitación de los objetivos del estudio, constituyen decisiones metodológicas que condicionan directamente la relevancia y la confiabilidad de los resultados⁶.

⁴ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.2.

⁵ PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. “Meu trabalho precisa de jurisprudência? Posso utilizá-la?”. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. (coord.). *Metodologia da Pesquisa em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. cap. 7, p. 138-173. p. 141.

⁶ PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. “Meu trabalho precisa de jurisprudência? Posso utilizá-la?”. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. (coord.). *Metodologia da Pesquisa em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. cap. 7, p. 138-173. p. 143.

Es en este contexto donde la Metodología de Análisis de Decisiones (MAD), desarrollada por Roberto Freitas Filho y Thalita Moraes Lima, se presenta como una propuesta metodológica específica, concebida precisamente como una vía de investigación y orientada a la realización sistemática de la investigación empírica a partir de criterios previamente definidos.

En este sentido, el MAD se distingue tanto del estudio de caso como del análisis tradicional de la jurisprudencia. Mientras que el estudio de caso se centra en la investigación intensiva de una decisión o de un conjunto restringido de decisiones, explorando múltiples variables de un evento singular, el MAD propone un camino metodológico estructurado, orientado por la formulación de un protocolo de investigación capaz de producir resultados sistemáticos y, en la medida de lo posible, comparables⁷.

Sin embargo, es importante destacar que el MAD, por su propia naturaleza, constituye un protocolo formal de organización y tratamiento de datos, y no está destinado a resolver, por sí solo, el problema sustantivo de la calificación de las decisiones judiciales en cuanto a la existencia o no de control de convencionalidad. Así, la propuesta central del MAD reside precisamente en la codificación previa de los parámetros de análisis. Partiendo de esta idea, el protocolo de investigación comienza con una etapa exploratoria, destinada a que el investigador se familiarice con el campo discursivo en el que se inserta el problema jurídico investigado⁸.

Una vez identificada la pregunta de investigación y seleccionado el universo conceptual en el que se enmarca el problema, surge la necesidad de definir el significado lingüístico de los términos clave utilizados en la investigación⁹. Esta etapa es fundamental para reducir las ambigüedades semánticas y delimitar, de manera explícita, lo que se considerará, por ejemplo, como el ejercicio efectivo de un determinado instituto jurídico, en el caso del presente artículo, el control de convencionalidad.

Desde el punto de vista metodológico, esta parametrización previa adoptada en el protocolo de investigación se aproxima a la lógica de la codificación cualitativa descrita por Gil, especialmente en lo que se refiere a la identificación y sistematización de conceptos recurrentes a partir del análisis de los datos empíricos. Para el autor, se trata de la primera etapa del proceso de análisis de datos cualitativos, orientada a la identificación de conceptos a partir de las ideas centrales contenidas en los datos recopilados. En esta fase, los datos se fragmentan, examinan y comparan, lo que permite identificar similitudes y diferencias, así como asignar códigos representativos a fragmentos, párrafos o conceptos¹⁰. En un sentido similar, Farias *et al.* destacan que la codificación tiene como objetivo interpretar los

⁷ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.6.

⁸ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.8.

⁹ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.13.

¹⁰ GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021. p.179.

significados presentes en los documentos analizados, identificando palabras, ideas y patrones recurrentes que servirán de base para la elaboración de los resultados de la investigación¹¹.

Siguiendo el camino metodológico, la próxima etapa consiste en el proceso de categorizar estos conceptos, entendido como la agrupación de los códigos delimitados que se refieren a un mismo fenómeno, dando lugar a categorías más abstractas¹². Esta fase implica un nivel de interpretación más refinado, en la medida en que el investigador comienza a organizar los datos en estructuras conceptuales capaces de abarcar la complejidad del objeto de estudio.

Por último, la última etapa del análisis de datos propuesta por Gil es la codificación selectiva, que corresponde al momento de integración y perfeccionamiento de las categorías, articulándolas de manera coherente y orientada hacia el problema de investigación. Se trata de un proceso que acompaña todo el análisis y que se consolida únicamente en la redacción final del trabajo, cuando las categorías se utilizan para interpretar críticamente los resultados empíricos obtenidos¹³.

En el ámbito específico del MAD, estas etapas de codificación se articulan con la construcción y el procesamiento de una base de datos. Después de definir el tema y el enfoque institucional, el investigador recopila las decisiones y organiza los datos de manera sistemática. La base de datos inicial, aún “en bruto”, constituye un instrumento esencial para la investigación, aunque en esta primera etapa no implique una reflexión analítica profunda¹⁴. No obstante, la propia organización de los datos ya supone elecciones metodológicas y justificaciones previas, lo que pone de manifiesto que la neutralidad absoluta es inalcanzable, aunque el rigor metodológico pueda limitar el subjetivismo¹⁵.

El objetivo del método de investigación empírica, por lo tanto, no consiste en erradicar la subjetividad, sino en hacerla metodológicamente controlable, mediante la delimitación previa de criterios, parámetros y etapas analíticas, con el fin de mitigar las arbitrariedades, los sesgos injustificados y las decisiones clasificatorias *ad hoc*, preservando, al mismo tiempo, la necesaria densidad interpretativa del análisis jurídico.

En este propósito, la literatura recomienda incluso que los datos codificados se vuelvan a analizar más de una vez y se representen mediante recursos visuales, como tablas, gráficos y mapas conceptuales, con el fin de ilustrar el proceso interpretativo. Según Saldaña, estas representaciones gráficas ayudan a perfeccionar los códigos y las categorías, lo que facilita

¹¹ FARIAS, Alison Nascimento; IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; BENITES, Larissa Cerignoni. “A análise de dados qualitativos em um estudo sobre educação física escolar: o processo de codificação e categorização”. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 23, 2020. DOI: 10.5216/rpp.v23.57323. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/pef/article/view/57323>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.5.

¹² GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021. p.180.

¹³ GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021. p.181.

¹⁴ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.12.

¹⁵ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.13.

la identificación de correlaciones y patrones relevantes¹⁶. En este mismo sentido, Farias *et al.* destacan la importancia de la triangulación de datos, mediante la comparación de información procedente de diferentes fuentes, como estrategia para aumentar la coherencia y la solidez de los resultados empíricos¹⁷.

Solo después de este proceso metodológico se llega al momento de la reflexión crítica propiamente dicha. En esta etapa, se busca analizar la práctica decisoria a partir de la narrativa de justificación de las decisiones, identificando los significados atribuidos a conceptos, valores, instituciones y principios. Se trata de un análisis que va más allá de la mera descripción, permitiendo evaluar, de manera lógica, los fundamentos que orientan la práctica decisoria¹⁸.

De este modo, el MAD y la codificación de parámetros se revelan como instrumentos metodológicos fundamentales para la investigación empírica en el ámbito del Derecho. Aunque no eliminan la dimensión interpretativa inherente al análisis jurídico, contribuyen de manera decisiva a hacer explícitos los criterios analíticos adoptados, reduciendo el grado de arbitrariedad y reforzando la fiabilidad de los resultados. Partiendo de estas premisas, en el siguiente capítulo se pasa al análisis de las posibilidades y los límites del uso del protocolo de investigación para el análisis de decisiones judiciales en la investigación empírica en el ámbito del Derecho.

3. Perspectivas y límites de la investigación empírica en derecho y la función del protocolo de investigación

En el ámbito de la investigación empírica en Derecho, el uso del protocolo de investigación también es particularmente relevante en los estudios de naturaleza cuantitativa, en los que la necesidad de una codificación previa y una delimitación conceptual son indispensables para permitir la operacionalización de los datos recopilados, revelándose como un instrumento metodológico fundamental, incluso para su posterior conversión en datos susceptibles de tratamiento estadístico.

Como señala Gil, es en el momento del análisis de los datos cuando el investigador, guiado por los objetivos del estudio, organiza las respuestas obtenidas y las agrupa en categorías construidas sobre la base del mismo principio de clasificación, y refuerza que la inconsistencia en la definición de dichas categorías puede comprometer la comparabilidad interna de los datos e impedir que se puedan extraer conclusiones válidas¹⁹. Además, dado que no todos los datos son de naturaleza numérica, para que puedan ser sometidos a cualquier tratamiento cuantitativo, resulta imprescindible su conversión en números, proceso

¹⁶ SALDAÑA, Johnny. *The coding manual for qualitative researchers*. London: Sage, 2013. p.68-69.

¹⁷ FARIAS, Alison Nascimento; IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; BENITES, Larissa Cerignoni. “A análise de dados qualitativos em um estudo sobre educação física escolar: o processo de codificação e categorização”. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 23, 2020. DOI: 10.5216/rpp.v23.57323. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/view/57323>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.15.

¹⁸ FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026. p.13.

¹⁹ GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021. p.188.

que se lleva a cabo mediante la codificación para convertir la información cualitativa en símbolos numéricos capaces de integrarse en una base de datos²⁰.

Dicho esto, a primera vista, el análisis de las decisiones judiciales y la investigación cuantitativa pueden parecer inseparables. Sin embargo, esta percepción no se sostiene a la luz de los constructos metodológicos contemporáneos, que reconocen la posibilidad, e incluso la ventaja, de articular enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación de fenómenos jurídicos, como es el caso de la jurimetría.

Para Luciana Yeung, la jurimetría se entiende como un método de investigación que combina precisamente el empirismo con el análisis estadístico aplicado al estudio del Derecho, abarcando investigaciones que, a partir de la recopilación empírica de datos, recurren a conceptos estadísticos para interpretar sus objetos de estudio²¹.

Pero la aparente simplicidad de esta definición no debe ocultar los retos metodológicos que plantean este tipo de enfoque. Como señala Yeung, el punto de partida de una investigación empírica cuantitativa basada en resoluciones judiciales es el acceso a las fuentes, que pueden ser físicas o virtuales, primarias o secundarias, y que el investigador determinará en función de su disponibilidad²².

Una vez definida la base empírica, se inicia el proceso de tabulación y organización de los datos, ya sea mediante registros manuales o mediante herramientas informáticas, como hojas de cálculo o incluso programas especializados en el procesamiento de datos²³. Es precisamente en ese momento cuando cobran importancia las decisiones metodológicas tomadas durante la fase de elaboración del protocolo de investigación, especialmente en lo que se refiere a la definición de las variables, la codificación de la información y los criterios de clasificación de las sentencias.

En este sentido, cabe destacar una limitación estructural relevante de la jurimetría aplicada al análisis de las resoluciones judiciales en lo que respecta a la incompletitud y la desactualización de las bases de datos públicas de jurisprudencia. Aunque los tribunales han avanzado significativamente en la digitalización de sus archivos, hay indicios de que ni siquiera los organismos más avanzados digitalmente ponen a disposición la totalidad de sus sentencias, lo que suscita dudas sobre el porcentaje de decisiones no publicadas y el impacto de esto en el problema del sesgo de selección, con consecuencias directas sobre la validez de los datos empíricos²⁴.

En lo que se refiere a las bases de datos electrónicas de jurisprudencia, Veçoso *et al.* señalan que existe un problema estructural que a menudo se subestima en las investigaciones empíricas en el ámbito del Derecho: la falta de transparencia de las propias bases de datos

²⁰ GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021. p.190.

²¹ YEUNG, Luciana. "Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais". In: MACHADO, Maíra Rocha (org.). *Pesquisar empiricamente o direito*. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.249-274. p. 249.

²² YEUNG, Luciana. "Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais". In: MACHADO, Maíra Rocha (org.). *Pesquisar empiricamente o direito*. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.249-274. p.255.

²³ YEUNG, Luciana. "Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais". In: MACHADO, Maíra Rocha (org.). *Pesquisar empiricamente o direito*. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.249-274. p. 256.

²⁴ YEUNG, Luciana. "Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais". In: MACHADO, Maíra Rocha (org.). *Pesquisar empiricamente o direito*. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.249-274. p. 256.

utilizadas como fonte empírica. A esto se suma la discrepancia entre el contenido de los resúmenes y el texto completo de las sentencias, la existencia de herramientas de búsqueda poco intuitivas, la recuperación de sentencias sin relación con los términos buscados, la coexistencia de múltiples bases de datos en un mismo tribunal y la falta de uniformidad en los mecanismos de búsqueda entre diferentes órganos jurisdiccionales²⁵.

Como resultado, las sentencias a las que el investigador tiene acceso a través de las plataformas electrónicas solo constituyen una muestra no especificada del conjunto de resoluciones, cuyos criterios de composición siguen siendo desconocidos, lo que impide garantizar que los resultados de la investigación representen adecuadamente la postura institucional del tribunal sobre el tema investigado²⁶, por lo tanto, se recomienda que el lector tenga en cuenta esta fragilidad metodológica, con el fin de conferir transparencia a la investigación, lo cual puede hacerse mediante una nota al pie.

No obstante, a pesar de estas limitaciones, el análisis de las resoluciones judiciales sigue siendo un campo fértil para la integración de metodologías, ya que de las mismas fuentes documentales es posible extraer tanto datos cualitativos, relacionados con el contenido argumentativo, las opciones hermenéuticas y las estructuras decisorias, como datos cuantitativos, derivados de la categorización sistemática de dichos elementos.

Es en este contexto donde se encuadra el denominado método cualitativo-cuantitativo, que no se limita a la yuxtaposición de técnicas, sino que se basa en la recopilación, el análisis y la interpretación de datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa de manera integrada, con el fin de ofrecer una respuesta al problema de investigación mediante la combinación de los datos en una estructura analítica más amplia²⁷.

En esta perspectiva, la interpretación cualitativa desempeña la función de orientar la codificación de los datos extraídos de las resoluciones judiciales, lo que permite comprender la complejidad del proceso decisorio sin reducciones teóricas o interpretativas, al tiempo que hace posible la medición y la comparación de los resultados empíricos mediante herramientas estadísticas.

Aun así, Epstein y King destacan que la investigación empírica no se limita a una estructura rígida, lo que permite a los investigadores reflexionar sobre la idoneidad de los métodos elegidos para las hipótesis formuladas y la pregunta de investigación, con la apertura necesaria para reevaluar los caminos y reformular las expectativas. Dicha apertura permite que, a partir de la recopilación y el análisis de los datos, el investigador pueda ajustar su protocolo de investigación de acuerdo con las necesidades que surjan a lo largo del camino,

²⁵ VEÇOSO, Fábria Fernandes Carvalho; PEREIRA, Bruno Ramos; PERRUSO, Camila Akemi; MARINHO, Carolina Martins; BABINSKI, Daniel Bernardes de Oliveira; WANG, Daniel Wei Liang; BERRINI, Estela Waksberg; DE PALMA, Juliana Bonacorsi; SALINAS, Natasha Schimtt Cassia. "A Pesquisa em Direito e as Bases Eletrônicas de Julgados dos Tribunais: matrizes de análise e aplicação no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça". *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2014, p. 105-139. DOI: 10.19092/reed.v1i1.10. Disponível em: <https://revistareed.emnuvens.com.br/reed/article/view/10>. Acesso em: 7 fev. 2026. p.109.

²⁶ VEÇOSO, Fábria Fernandes Carvalho; PEREIRA, Bruno Ramos; PERRUSO, Camila Akemi; MARINHO, Carolina Martins; BABINSKI, Daniel Bernardes de Oliveira; WANG, Daniel Wei Liang; BERRINI, Estela Waksberg; DE PALMA, Juliana Bonacorsi; SALINAS, Natasha Schimtt Cassia. "A Pesquisa em Direito e as Bases Eletrônicas de Julgados dos Tribunais: matrizes de análise e aplicação no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça". *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2014, p. 105-139. DOI: 10.19092/reed.v1i1.10. Disponível em: <https://revistareed.emnuvens.com.br/reed/article/view/10>. Acesso em: 7 fev. 2026. p.110.

²⁷ CRESWELL, John W; CRESWELL, J. David. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021. Trad. Sandra Maria Mallmann da Rosa. p.313.

lo que pone de manifiesto la característica dinámica de la investigación empírica, así como el carácter central de un protocolo alineado con el objeto de estudio²⁸.

Cabe aclarar, en este punto, que la adopción de un protocolo de investigación no tiene por objeto eliminar la dimensión subjetiva inherente a la investigación empírica en el ámbito del Derecho, ni suprimir el papel interpretativo del investigador. Esto se debe a que la selección del objeto, la formulación del problema de investigación y las propias categorías analíticas se derivan, inevitablemente, de elecciones hermenéuticas que forman parte de la lente interpretativa del investigador y condicionan la comprensión de la realidad. Por lo tanto, pretender neutralizar por completo esas elecciones no solo resultaría inviable, sino que también empobrecería la investigación científica, ya que el problema de investigación se construye, en sí mismo, a partir de la observación crítica de la realidad por parte del investigador.

De este modo, el análisis desarrollado hasta ahora pone de manifiesto que la adopción de enfoques cualitativos y cuantitativos y el uso de técnicas de codificación no prescinden de decisiones interpretativas, ni eliminan la necesidad de una reflexión crítica sobre los caminos metodológicos adoptados. Por el contrario, la investigación empírica en Derecho se revela como un proceso dinámico, en el que la definición de procedimientos y criterios analíticos debe mantenerse en constante diálogo con el objeto investigado. Es precisamente en este punto donde la elaboración de un protocolo de investigación cobra una importancia fundamental, como herramienta metodológica orientativa, susceptible de ajustes y mejoras, siempre y cuando dichos cambios estén justificados y sean transparentes.

Partiendo de estas premisas, el siguiente capítulo se dedica a presentar una propuesta de protocolo de investigación autoral específicamente orientado al análisis de resoluciones judiciales en materia de control de convencionalidad, detallando sus criterios, etapas y parámetros de clasificación.

4. Propuesta de un protocolo de investigación para el análisis de resoluciones judiciales en materia de control de convencionalidad

El análisis empírico del ejercicio del control de convencionalidad se enfrenta, como reto central, a la definición de los criterios metodológicos que permiten identificar cuándo una resolución judicial lleva a cabo efectivamente (o no) este tipo de control. Se trata de una etapa decisiva de la investigación, ya que de ella depende no solo la clasificación de las sentencias, sino también la comparabilidad de los resultados obtenidos en diferentes estudios. La ausencia de parámetros consensuados en la literatura da lugar a soluciones metodológicas heterogéneas, a menudo marcadas por elecciones interpretativas poco explicadas, lo que repercute directamente en la fiabilidad de los resultados empíricos.

Consideremos el siguiente ejemplo ilustrativo: supongamos que dos investigadores analizan el ejercicio del control de convencionalidad en una misma institución, a partir del mismo conjunto de resoluciones judiciales. El investigador 1 adopta un criterio objetivo, según el cual solo se da el control de convencionalidad cuando el magistrado lleva a cabo la investigación de la compatibilidad de las normas, actos u omisiones del derecho interno con los parámetros del bloque de convencionalidad. Por su parte, el investigador 2 adopta una

²⁸ EPSTEIN, Lee; KING, Gary. *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. São Paulo: Direito GV, 2013. p.70.

concepción abierta, entendiendo que la aplicación de una norma internacional de derechos humanos al caso concreto ya caracteriza el ejercicio de dicho control. Aunque se centran en el mismo objeto empírico, los resultados obtenidos por ambos serán inevitablemente distintos, no por diferencias en el comportamiento institucional analizado, sino en virtud de la adopción de parámetros metodológicos incompatibles, lo que imposibilita la comparación de los resultados e impide determinar qué conjunto de datos refleja, de manera más fidedigna, la práctica decisoria de la institución.

Ante este obstáculo, el presente artículo propone un protocolo de investigación estructurado para el análisis de las resoluciones judiciales en materia de control de la convencionalidad. El objetivo es ofrecer un modelo metodológico replicable, que pueda utilizarse, con las adaptaciones oportunas, en investigaciones que se propongan examinar el ejercicio del control de la convencionalidad en diferentes órganos jurisdiccionales o administrativos.

Se parte de la premisa de que la fiabilidad de la investigación empírica en el ámbito del Derecho depende de una explicación rigurosa del enfoque metodológico adoptado, especialmente cuando el objeto de análisis implica categorías interpretativas abiertas, como ocurre con el control de convencionalidad. En este contexto, el protocolo de investigación cumple una doble función: (i) orientar al investigador en la recopilación, filtrado y análisis de los datos, y (ii) hacer transparentes los criterios de clasificación utilizados, lo que permite la replicación del estudio y la comparación entre los resultados empíricos.

El primer paso del protocolo consiste en delimitar el universo empírico, lo que implica tomar decisiones claras en cuanto al órgano analizado, el periodo de tiempo y el tipo de decisión incluida en la muestra. En el estudio que ilustra el protocolo, se optó por analizar la jurisprudencia de los Tribunales Regionales Federales (TRF), centrándose exclusivamente en las decisiones colegiadas, al entenderse que expresan de forma más estable la orientación institucional del tribunal.

El marco temporal, por su parte, se definió a partir de un hito institucional concreto, a saber: la creación de las respectivas Unidades de Monitorización y Fiscalización de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (UMF) de los Tribunales Regionales Federales (TRF), lo que sirvió de base para la comparación entre los periodos anteriores y posteriores a su implantación. Desde el punto de vista metodológico, el criterio temporal demuestra cómo el protocolo puede adaptarse a otros contextos en los que se pretenda evaluar el impacto de cambios organizativos o normativos sobre un determinado instituto jurídico.

Una vez definido el universo empírico, el protocolo establece la definición del universo conceptual y la parametrización previa de la búsqueda jurisprudencial, basada en la combinación de palabras clave directamente relacionadas con el objeto de la investigación. En el caso analizado, se utilizaron tres combinaciones principales: (i) “controle de convencionalidade” asociado a la “Corte Interamericana”, con el fin de recopilar decisiones que dialogan explícitamente con la jurisprudencia de la Corte IDH; (ii) o termo “inconvencionalidade”, destinado a identificar resoluciones judiciales que reconozcan la incompatibilidad normativa con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; y (iii) la asociación entre “controle de convencionalidade” y referencias directas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque sin mencionar expresamente a la Corte IDH.

Análisis de decisiones judiciales y protocolo de investigación: límites al subjetivismo en la investigación empírica sobre el control de convencionalidad

El uso de múltiples combinaciones responde a una lógica de triangulación metodológica, cuyo objetivo es reducir las deficiencias de las bases de datos electrónicas de jurisprudencia. Con ello, más que identificar la mera presencia de un vocabulario específico, se busca evaluar el grado de incorporación de los parámetros interamericanos en el proceso de toma de decisiones. Este procedimiento es fácilmente replicable en otras investigaciones, bastando ajustar las palabras clave a los tratados, tribunales internacionales o sistemas normativos que constituyan el parámetro de convencionalidad del estudio.

Después de la búsqueda inicial, el protocolo prevé una fase de depuración de la muestra, en la que se excluyen las resoluciones duplicadas y las decisiones que, aunque contengan las palabras clave, no resulten pertinentes para el objeto de la investigación. Esta fase es esencial para garantizar la coherencia de la base de datos y debe ser documentada por el investigador, incluyendo la indicación del número preliminar de resultados encontrados y el número final de decisiones analizadas.

El núcleo del protocolo, sin embargo, reside en la tabla de análisis cualitativo, elaborada a partir de criterios previamente definidos y aplicados de manera estandarizada a cada decisión de la muestra recopilada. En el modelo propuesto, cada decisión se examina según los siguientes ejes: (a) aplicación o no del control de convencionalidad; (b) tipo de control ejercido; (c) objeto del control; (d) referencia a la jurisprudencia de la Corte IDH; (e) parámetro normativo utilizado; y (f) efectos de la decisión, tal y como se ejemplifica en la **Tabla 1**.

Tabla 1 – Modelo de tabla para el análisis cualitativo de las decisiones judiciales

Nº do proc.	Fecha de la sentencia	Palabra clave encontrada	Aplicación o no del control de convencionalidad	Nivel de control (N1-N5)	Tipo de control ejercido	Objeto del control	Referencia a la jurisprudencia de la Corte IDH	Parámetro normativo utilizado	Efectos de la decisión
Texto	Texto	Texto	Texto	Texto	Texto	Texto	Texto	Texto	Texto

Fuente: Elaborado por los autores.

Para reducir el grado de subjetividad en la identificación del control de convencionalidad, el protocolo adopta una clasificación propia en cinco niveles (N1 a N5), que funciona como instrumento de codificación analítica. Los niveles N4 y N5 se consideran un ejercicio efectivo del control de convencionalidad. El N4 corresponde al control implícito, caracterizado por la realización de una investigación sobre la compatibilidad entre la norma interna y los parámetros internacionales, aunque sin el uso expreso de la terminología. El N5, por su parte, representa el control explícito, en el que el juez identifica la norma internacional infringida y fundamenta la decisión a la luz del bloque de convencionalidad, poniendo de manifiesto la conciencia del deber de control.

Las categorías N1, N2 y N3 se califican como casos de no ejercicio del control, dado que no presentan un examen normativo sustancial. La N1 corresponde a las situaciones en las que la referencia al instituto no forma parte de la fundamentación del voto; la N2 se refiere a la mera mención ilustrativa en el voto, desprovista de aplicación argumentativa; y la N3 comprende los casos en los que, aunque se reconocen los tratados internacionales o la jurisprudencia interamericana, dichos parámetros se utilizan únicamente como refuerzo retórico, sin que se lleve a cabo un examen de compatibilidad normativa. Esta distinción es metodológicamente relevante, ya que evita que las referencias meramente retóricas o

ilustrativas al derecho internacional se clasifiquen indebidamente como control de convencionalidad, un problema recurrente en la literatura empírica sobre el tema.

La **Tabla 2** que se muestra a continuación resume el enfoque metodológico descrito y sirve de guía para los investigadores que se dedican al análisis de las decisiones judiciales o administrativas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

Tabla 2 – Propuesta metodológica para el análisis de las decisiones judiciales sobre el control de la convencionalidad

Fase metodológica	Descripción	Ejemplo del protocolo presentado
Delimitación del problema y de la pregunta de investigación	Definición del fenómeno objeto de investigación, así como del marco institucional, temporal y temático	Formulación de la pregunta sobre el ejercicio del control de convencionalidad en las decisiones de los TRF's, con un marco temporal delimitado a partir de la creación de las UMF's
Fase exploratoria de familiarización con el ámbito discursivo	Contacto inicial con el material empírico y con el contexto normativo y jurisprudencial	Revisión bibliográfica sobre el control de convencionalidad y análisis preliminar de la jurisprudencia de los TRF's
Definición del universo conceptual	Selección de los conceptos jurídicos fundamentales que estructuran el análisis	Identificación del concepto adoptado de control de convencionalidad, del bloque de convencionalidad, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte IDH como conceptos estructurales
Definición previa del significado lingüístico de los conceptos	Delimitación explícita del significado atribuido a los términos clave para fines de búsqueda de jurisprudencia	Definición rigurosa de lo que se considerará (o no) ejercicio del control de convencionalidad
Codificación inicial de los datos empíricos	Fragmentación de los datos y atribución de códigos representativos	Clasificación de las decisiones judiciales en distintos niveles (N1 a N5), a partir de los criterios previamente definidos
Clasificación analítica	Agrupación de los códigos en categorías más amplias	Distinción entre las categorías de no ejercicio (N1–N3) y el ejercicio efectivo del control de convencionalidad (N4 y N5)
Clasificación selectiva y refinamiento de las categorías	Integración y articulación de las categorías a la luz del problema de investigación	Uso de las categorías para interpretar patrones de toma de decisiones y tendencias institucionales

Fase metodológica	Descripción	Ejemplo del protocolo presentado
Interpretación crítica de los resultados	Movilización de los grupos para un análisis reflexivo de los resultados	Análisis de los resultados empíricos mediante la comparación de los datos categorizados, lo que permite extraer inferencias y conclusiones interpretativas

Fuente: Elaborado por los autores.

Así, la principal contribución del protocolo propuesto radica en la anticipación y la explicitación de los criterios analíticos, lo que contribuye a limitar el subjetivismo inherente a la interpretación jurídica y a reforzar la coherencia de los resultados empíricos. Al mismo tiempo, se reconoce que ningún protocolo elimina por completo la dimensión interpretativa del análisis de las decisiones judiciales, de modo que la codificación no sustituye el criterio del investigador, sino que lo subordina a parámetros verificables y comunicables a la comunidad científica.

Desde el punto de vista de la replicabilidad, el protocolo puede aplicarse a otros órganos jurisdiccionales o administrativos, así como a diferentes sistemas normativos internacionales, siempre que se adapten el ámbito institucional, las palabras clave y los parámetros de convencionalidad adoptados. Por lo tanto, no se trata de un modelo cerrado, pero de una herramienta metodológica abierta, orientada a la mejora de las investigaciones empíricas sobre el control de la convencionalidad y a la cualificación del debate académico en este campo.

5. Consideraciones finales

El desarrollo del protocolo de investigación presentado en este trabajo partió de una dificultad recurrente identificada por los autores en el ámbito de la investigación empírica sobre el control de la convencionalidad: la existencia de percepciones significativamente distintas entre los investigadores en cuanto a los criterios utilizados para reconocer qué debe considerarse (o no) como ejercicio de dicho instituto. Tal divergencia, lejos de limitarse a debates conceptuales abstractos, se reveló como un obstáculo concreto para la comparación de datos empíricos producidos sobre las mismas instituciones, ya que los resultados aparentemente contradictorios se derivan, no pocas veces, de la adopción de parámetros metodológicos incompatibles.

El análisis de esta problemática evidenció que la ausencia de protocolos estructurados y de criterios de codificación previamente definidos amplía el margen de subjetividad del investigador, desplazando el foco de la investigación del comportamiento institucional a las elecciones interpretativas individuales. En este contexto, la comparación entre estudios empíricos se vuelve metodológicamente frágil, lo que compromete tanto la fiabilidad de los resultados como la capacidad de acumulación del conocimiento producido en el ámbito.

Ante este diagnóstico, la codificación previa de los parámetros analíticos se ha revelado como una vía adecuada para mitigar, aunque no eliminar, las limitaciones del subjetivismo inherente al análisis jurídico, especialmente cuando el objeto de estudio implica conceptos normativamente abiertos, como el control de convencionalidad. Así, el protocolo

propuesto no pretende substituir la dimensión interpretativa de la investigación jurídica, sino subordinarla a criterios explícitos, verificables y replicables, reforzando la coherencia interna del análisis.

Con este propósito, el artículo ha presentado, de forma didáctica, una guía paso a paso para la elaboración de un protocolo de investigación, en consonancia con la literatura metodológica y aplicada a partir de una clasificación propia de los niveles de aplicación del control de convencionalidad. Se espera, por tanto, que la propuesta aquí desarrollada contribuya a la mejora de las investigaciones empíricas sobre el control de la convencionalidad y a la cualificación del debate académico en este campo, especialmente al ofrecer herramientas metodológicas que favorezcan la transparencia analítica, la replicabilidad de los estudios y la elaboración de diagnósticos más consistentes sobre la práctica decisoria de las instituciones.

REFERENCIAS

- CRESWELL, John W; CRESWELL, J. David. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021. Trad. Sandra Maria Mallmann da Rosa.
- EPSTEIN, Lee; KING, Gary. *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. São Paulo: Direito GV, 2013.
- FARIAS, Alison Nascimento; IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; BENITES, Larissa Cerignoni. “A análise de dados qualitativos em um estudo sobre educação física escolar: o processo de codificação e categorização”. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 23, 2020. DOI: 10.5216/rpp.v23.57323. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fef/article/view/57323>. Acesso em: 06 fev. 2026.
- FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. “Metodologia de análise de decisões – MAD”. *Universitas Jus*, Brasília, n. 21, p. 1–17, jul./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.5102/unijus.v2i0.1206>. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/1206>. Acesso em: 06 fev. 2026.
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2021.
- PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. “Meu trabalho precisa de jurisprudência? Posso utilizá-la?”. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. (coord.). *Metodologia da Pesquisa em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. cap. 7, p. 138-173.
- SALDAÑA, Johnny. *The coding manual for qualitative researchers*. London: Sage, 2013.
- VEÇOSO, Fábria Fernandes Carvalho; PEREIRA, Bruno Ramos; PERRUSO, Camila Akemi; MARINHO, Carolina Martins; BABINSKI, Daniel Bernardes de Oliveira; WANG, Daniel Wei Liang; BERRINI, Estela Waksberg; DE PALMA, Juliana Bonacorsi; SALINAS, Natasha Schimtt Cassia. “A Pesquisa em Direito e as Bases Eletrônicas de Julgados dos Tribunais: matrizes de análise e aplicação no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça”. *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2014, p. 105-139. DOI: 10.19092/reed.v1i1.10. Disponível em: <https://revistareed.emnuvens.com.br/reed/article/view/10>. Acesso em: 7 fev. 2026.

Análisis de decisiones judiciales y protocolo de investigación: límites al subjetivismo en la investigación empírica sobre el control de convencionalidad

YEUNG, Luciana. "Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais". In: MACHADO, Máira Rocha (org.). *Pesquisar empiricamente o direito*. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p.249-274.